

L'importance des soft skills dans la profession des manipulateurs de radiologie

The importance of soft skills in the profession of radiology manipulator

ELKHALLADI jaouad

Doctorant

Faculté de médecine et de pharmacie

Université Mohamed V, Rabat

Laboratoire de biologie orale et biotechnologie, Maroc

ESSAIDI Jaouad

Manipulateur de radiologie

Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé d'Agadir, Maroc

OUBRIK Iymane

Manipulatrice de radiologie

Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé d'Agadir, Maroc

TOURABI Mohamed

Manipulateur de radiologie

Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé d'Agadir, Maroc

EL FAHSSI Mohamed

Doctorant

Faculté de médecine et de pharmacie

Université Mohamed V, Rabat, Maroc

BOUNABE Abdelaaziz

Doctorant

Faculté de médecine et de pharmacie

Université Hassan II, casablanca, Maroc

Date de soumission : 12/07/2024

Date d'acceptation : 27/08/2024

Pour citer cet article :

ELKHALLADI. J. & al. (2024) «L'importance des soft skills dans la profession des manipulateurs de radiologie», Revue Internationale du chercheur «Volume 5 : Numéro 3» pp : 906-921

Résumé

Les soft skills sont des compétences non techniques très importantes dans les relations interpersonnelles et dans la performance du travail en général et dans le domaine de la santé en particulier. Cette étude est qualitative et descriptive vise à étudier l'importance des soft skills dans la profession des manipulateurs de radiologie. 27 manipulateurs exerçant au niveau des services d'imagerie médicale du Centre Hospitalier Régional Hassan II d'Agadir et du Centre Régional d'Oncologie d'Agadir ont été participés à cette étude. Les résultats de cette étude ont montré que l'anticipation, la coopération, la confiance en soi, la gestion de stress, la résolution des problèmes, la ponctualité, l'adaptation aux imprévus, l'esprit ouvert, la compétence de faire face à un comportement agressif et la communication efficace sont les soft skills les plus importantes selon les manipulateurs de radiologie. Ainsi que la formation et la pratique peuvent participer au développement des soft skills. D'autres études peuvent être très utiles en matière de l'évaluation des soft skills soit pour les manipulateurs de radiologie soit pour les autres professionnels de la santé.

Mots clés : Soft skills ; compétences non techniques ; santé ; manipulateur de radiologie ; communication.

Abstract

Soft skills are non-technical competencies that are very important in interpersonal relations and in work performance in general and in the healthcare sector in particular. This qualitative and descriptive study aims to investigate the importance of soft skills in the profession of radiology manipulator. 27 manipulators working in the medical imaging of the Hassan II Regional Hospital in Agadir and the Agadir Regional Oncology Centre were involved in this study. The results of this study showed that anticipation, cooperation, self-confidence, stress management, problem solving, punctuality, adapting to the unexpected, open-mindedness, the ability to deal with aggressive behaviour and effective communication are the most important soft skills for radiology manipulators. Training and practice can contribute to the development of soft skills. Other studies could be very useful in assessing soft skills for both radiology manipulators and other healthcare professionals.

Keywords : Soft skills ; non-technical skills ; health ; radiology manipulator ; communication.

Introduction

Le développement technologique rapide, les changements dans le secteur de la santé à l'échelon international et les exigences accrues en compétences professionnelles ont augmenté la nécessité de manipulateurs bien formés et compétents (Ekpo, 2021). En effet, le manipulateur de radiologie a besoin d'un ensemble de compétences techniques pour la réalisation des examens radiologiques mais aussi des soft skills pour une meilleure qualité de la prise en charge des patients comme la communication, le travail d'équipe, l'apprentissage continu et la gestion de stress (Elkhalladi & Sefrioui, 2024b).

Les soft skills sont des compétences non techniques et transversales, qui sont très importantes dans les relations interpersonnelles et dans la performance dans le travail (Cimatti, 2016). Ces soft skills en complémentarité avec les compétences techniques, ont un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité en travail et dans la gestion des différentes situations de travail à risques et d'urgence dans les différents domaines comme l'armée, l'industrie et les soins de santé (Flin & Wilkinson, 2013).

De plus, les soft skills sont mobilisés en permanence par le manipulateur de radiologie dans la prise en charge des patients à travers la réalisation des différents examens radiologiques et aussi dans les interactions avec les différents intervenants comme les radiologues, les techniciens de maintenance, les physiciens, les secrétaires, etc.

Au sein d'un service de radiologie, les manipulateurs sont confrontés à des situations qui peuvent être difficiles à gérer. Toutefois, les différentes émotions qui se produisent lors de la prise en charge des patients lors des examens d'imagerie médicale peuvent rendre la tâche difficile et ardue. Dans le même sens, une étude récente a été faite au Maroc sur le bien-être chez le personnel de santé a révélé que 53,9% des personnels paramédicaux souffrent du stress au travail (Laraoui et al., 2017).

En outre, le manipulateur doit avoir un sens d'organisation surtout dans la gestion des produits utilisés, dans la planification et le contrôle des différentes actions et tâches pour l'efficacité et l'optimisation de la qualité de travail. Ainsi qu'il est constamment en contact avec différentes personnes, telles que le patient, le médecin, le physicien, ainsi que les proches d'un patient. Il est donc nécessaire qu'il puisse s'adapter en fonction de la situation, du contexte, du patient et de ses proches.

Partant de l'utilité des soft skills ainsi des exigences accrues en matière de la satisfaction et la réponse aux besoins de la société pour une meilleure qualité de la prise en charge et le bien

être des professionnels de la santé et de la population en général, cette étude vise à étudier l'importance des soft skills dans la profession des manipulateurs de radiologie en répondant à la question de recherche : quelle est l'importance des soft skills dans la professions des manipulateurs de radiologie ? ainsi d'identifier les soft skills les plus importants selon les manipulateurs de radiologie.

Pour répondre à la question de recherche, on va suivre une méthodologie rigoureuse basé sur un devis quantitatif pour l'identification des soft skills les plus importantes selon les manipulateurs de radiologie exerçants dans deux centres de radiologie à travers un questionnaire.

Le plan de cette recherche sera comme suit : premièrement une revue de littérature pour la définition des concepts utilisées ainsi la mise en évidence de l'importance des soft skills. Deuxièmement, la méthodologie adoptée pour répondre à la question de recherche, composée de la population et l'échantillonnage, les instruments de collecte et d'analyse des données, ainsi les aspects éthiques pour assurer le respect des principes éthiques de la recherche scientifiques. Troisièmement, la présentation des résultats de cette étude. Quatrièmement, la discussion de ces résultats en comparaison avec la littérature, ainsi les limites et contraintes durant cette recherche. Et enfin la conclusion montrant l'utilité du sujet ainsi des pistes pour les futurs recherches en relation avec le sujet.

1. Littérature

1.1. Définition de compétence

La compétence est un savoir agir complexe s'appuie sur la mobilisation des ressources internes ou des savoir et des ressources externes ou savoirs stratégiques au sein d'une famille de situation (Tardif, 2006). Dans le même cadre, Lasnier ajoute que le concept de la compétence est un savoir agir complexe avec la mobilisation efficace d'un ensemble de capacités et de habiletés cognitives, affectives, sociales et psychomotrices (Lasnier, 2000). Alors dans le domaine de médecine, les compétences sont des aptitudes et des savoirs agir pour une meilleure qualité de soins et prise en charge des patients (ten Cate et al., 2024). Ainsi, elles sont définies comme des comportements professionnels nécessaires surtout pour répondre aux besoins des patients (Guanter-Peris et al., 2024).

1.2. Définition des soft skills

Les soft skills sont des compétences non techniques (Theurelle-Stein & Barth, 2017a), et elles sont informelles et orientées vers les capacités humaines, contrairement aux hard skills ou

compétences techniques qui sont des compétences de base et qui peuvent être mesurables et démontrables (Widjaja & Saragih, 2018).

De plus, plusieurs définitions sont proposées : compétences douces (Theurelle-Stein & Barth, 2017b), compétences non-académiques (Duru-Bellat, 2015), compétences transversales et comportementales (Cimatti, 2016), compétences socio-émotionnelles (Minichiello, 2017), Compétences sociales et comportementales (Albandea & Giret, 2016), et compétences transversales (Laine & Diaye, 2018).

1.3. Importance des soft skills

Le domaine de la santé repose sur la relation entre le soignant et le patient, qui est caractérisée par les échanges et des interactions. Ces interactions doivent être de qualité, d'empathie et de confiance (Ng, 2020) , afin de bien comprendre le patient, de répondre à ses besoins et de réagir avec succès dans des situations stressantes et urgentes.

Selon le référentiel des compétences de la profession du manipulateur en radiologie, ce dernier, en plus des compétences techniques, il doit maîtriser un ensemble de compétences et rôles tels que (Ambrosetti, 2018) :

Le rôle de professionnel : à travers l'engagement, l'éthique, la responsabilité professionnelle

Le rôle de communicateur : à travers la communication efficace, l'interaction, la compréhension et l'éducation thérapeutique du patient.

Le rôle d'expert : à travers le raisonnement, le leadership et le développement du jugement professionnel.

Le rôle de manager : à travers l'organisation, la gestion de travail et l'amélioration de la qualité des prestations et pratiques professionnelles.

Le rôle d'apprenant et formateur : à travers la réflexivité, l'apprentissage continu et le développement des compétences.

Le rôle de collaborateur : à travers le partage des rôles et de responsabilités, la prise de décision collective et l'esprit d'équipe.

Le rôle de promoteur de la santé : à travers la sécurité, la promotion du bien-être et la santé du patient et de la population.

2. Matériel et méthodes

2.1. Type d'étude

Il s'agit d'une étude qualitative descriptive de premier visant à décrire l'importance des soft skills dans la profession des manipulateurs de radiologie.

2.2. Milieu d'étude

Cette étude a été menée au niveau des services d'imagerie médicale du Centre Hospitalier Régional Hassan II d'Agadir (CHR) et du Centre Régional d'Oncologie d'Agadir (CRO). Ce milieu été choisi car il contient un effectif important des participants par rapport aux autres hôpitaux de la région ainsi pour la facilité d'accès à l'information.

2.3. Population cible

Cette étude touche la population des manipulateurs en radiologie travaillants dans un service d'imagerie médical (N= 31) au niveau des centres hospitaliers mentionnés ci-dessus.

2.4. Echantillonnage

L'échantillonnage a suivi la méthode de convenance qui consiste à inclure les manipulateurs de radiologie médicale, dans l'échantillon. 27 participants ont répondu à ce questionnaire (n= 27) avec un pourcentage de participation de 87,1%.

2.5. Instruments de collecte des données

Afin de pouvoir répondre à nos questions de recherche, nous fournissons un questionnaire validé basé sur des méthodes d'enquête, exceptionnel pour les manipulateurs de radiologie. L'enquête est basée sur un questionnaire anonyme qui a été inspiré de l'étude réalisé en 2020 par Schmit, en matière des soft skills des manipulateurs de radiologie travaillant en radiothérapie (Schmit et al., 2020).

Ce questionnaire comprend une partie concernant les caractéristiques socio-démographiques comme l'âge, l'ancienneté, la situation familiale et le lieu de travail. Alors que la 2eme partie comprend le classement des soft skills les plus importantes. Ce classement a été basé sur le nombre des compétences cités importantes et très importantes par les participants. Et enfin, une question ouverte pour identifier les méthodes capables de développer les soft skills. Ce questionnaire a été testé par 3 participants avant sa distribution.

2.6. Méthode d'analyse

Les données ont été analysées par logiciel Excel version 2016 et SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 2025.

2.7. Considérations éthiques

Dans notre recherche, certains aspects et considérations éthiques sont respectés : le respect des règles de confidentialité et d'anonymat, la liberté d'expression aux participants en dehors de l'influence de l'enquêteur, ainsi avoir l'autorisation de la collecte des données (n°1561/21).

3. Résultats

L'analyse des données collectées par le questionnaire destiné aux manipulateurs du service de radiologie au niveau du centre hospitalier régional d'Agadir et au niveau du centre régional d'oncologie d'Agadir, ont permis de dresser les résultats suivants :

Tableau N°1 : les caractéristiques socio-démographiques

Variables	Fréquence	Pourcentage
Genre		
Femme	17	63%
Homme	10	37%
Age		
20-25 ans	4	15%
25-30 ans	16	59%
30 ans ou plus	7	26%
Situation Familiale		
Célibataire	10	37%
Marié	17	63%
Lieu de travail		
Centre hospitalier régional	17	63%
Centre régional d'oncologie	10	37%
Ancienneté		
1-5 ans	7	26%
5-10 ans	17	63%
Plus de 10 ans	3	11%

Source : auteurs

Selon les résultats du tableau n°1, 63% des participants sont de genre féminin, 59% âgés entre 25 et 30 ans et 63% sont mariés. De plus, 63% des participants exercent cette profession dans

le centre hospitalier régional, ainsi que 63% des participants ont une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans.

Tableau N°2 : L'importance des soft skills selon les manipulateurs

Soft skills	Pourcentage
Anticipation	100,0%
Confiance en soi	100,0%
Coopérer	100,0%
Ponctualité	97,0%
Gérer son stress	97,0%
Résoudre des problèmes	97,0%
Être ouvert d'esprit	96,5%
Faire face à un comportement agressif	96,5%
Communication efficace à l'orale	96,5%
Savoir s'adapter aux imprévus	96,5%
Mobiliser d'autres compétences que les siennes pour aboutir à une solution	93,0%
Être sympathique	93,0%
Faciliter les interactions entre les membres de l'équipe	93,0%
Faire preuve d'intelligence émotionnelle	93,0%
Gérer son stress d'autrui	93,0%
Organiser son travail	93,0%
Prendre des décisions	93,0%
Savoir s'adapter aux changements	93,0%
Comprendre les responsabilités professionnelles et éthiques	90,5%
Écoute active	90,5%
Faire preuve d'initiative	90,5%
Travailler en équipe pluridisciplinaire	90,0%
Faire preuve de pédagogie	90,0%
S'intéresser à autrui	90,0%
Gérer ses émotions	89,5%
Attitude de neutralité bienveillante	87,5%
Être consciencieux	87,5%
Connaître ses propres mécanismes d'apprentissage	84,5%

Gérer les conflits	84,0%
Faire preuve de patience	83,5%
Faire preuve de créativité	83,5%
Avoir de l'imagination	83,5%
Travailler en autonomie	81,0%
Faire preuve d'empathie	80,5%
Gérer les émotions d'autrui	80,5%
Être résilient	77,5%
Tolérance	71,5%
Persévérance	71,0%
Sens de l'humour	49,0%

Source : auteurs

Selon le tableau n°2, les compétences de l'anticipation, de la coopération et de la confiance en soi sont classés premièrement puisqu'elles sont classées importantes par tous les participants (100%) suivies des compétences de la gestion de stress, de résolution des problèmes et de ponctualité (97%), puis les compétences de l'adaptation aux imprévus, de l'esprit ouvert, de la communication efficace et la compétence de faire face à un comportement agressif (96,5%), alors que la compétence d'avoir le sens d'humour a été classée dernière (49%).

Les résultats de notre étude ont montré aussi que les réponses les plus répétées pour acquérir et développer les soft skills sont l'expérience, la formation de base et continue ainsi la pratique.

4. Discussion

Notre étude a pour but de montrer l'importance des softs skills dans la profession de radiologie au niveau du centre hospitalier Hassan II Agadir et du centre régional d'oncologie d'agadir.

Les résultats de cette étude ont montré que 63% des participants sont de genre féminin, 59% âgés entre 25 et 30 ans et que 63% des participants ont une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans. Ce qui montre que les participants de notre étude sont des jeunes professionnels avec une prépondérance féminine en concordance avec la plupart des études qui ont montré que le genre féminin est plus prépondérant dans le secteur de la santé (Lapeyre & Le Feuvre, 2005). Ainsi que la majorité des participants (63%) sont mariés malgré que 74% des participants ont moins de 30 ans.

Les résultats de notre étude ont montré aussi que les compétences de l'anticipation, de la coopération et de la confiance en soi sont les compétences les plus importantes. Ce résultat est en concordance avec l'étude Schmit (2020) qui a montré aussi que l'anticipation est parmi les cinq compétences les plus importantes pour les manipulateurs en radiologie (Schmit et al., 2020). De plus, l'anticipation est une compétence très importante surtout pour prévenir et éviter le risque de la diminution de la qualité de soins et pour éviter la détresse morale des professionnels de la santé (Klotz et al., 2022). Aussi la coopération est très importante soit entre les professionnels de la santé, soit entre le soignant et le soigné pour la qualité de soins (Piot, 2018), et pour favoriser le travail d'équipe et la collaboration.

En outre, la diversité et la complexité du matériel utilisé dans la radiologie ainsi la charge de travail augmente le risque de stress et l'épuisement professionnel chez les manipulateurs de radiologie (Gabelloni et al., 2023), ce qui montre l'importance de la compétence de la gestion de stress pour diminuer ce risque ainsi pour le bien être du manipulateur. De surcroît, la ponctualité est souvent liée à la responsabilité, la discipline et l'organisation. Cette compétence est très importante dans les prestations soins surtout dans le respect de l'horaire du traitement (Mazé et al., 2022), et le respect du temps en général. Aussi, l'adaptation aux imprévus surtout dans le contexte pandémique du covid 19 (Dahmani, 2021). De plus, l'ouverture d'esprit est une compétence importante pour le soignant, soit dans le diagnostic, le traitement ou la prise en charge en général (Carrier & Bay, 2017).

En outre, faire face à un comportement agressif est aussi une compétence très importante selon les participants de notre étude. En effet, selon une étude iranienne, 72 % des manipulateurs de radiologie étaient victimes des agressions et de violence sur leur lieu de travail (Tohidnia et al. 2019). Il est essentiel d'avoir des interactions avec des patients ou d'autres personnes confrontées à des comportements violents au travail. Par conséquent, il est essentiel de posséder des ressources et des stratégies pour se protéger contre la violence et réduire les risques d'être exposé à des actes violents dans ces conditions.

Les résultats de notre étude ont montré aussi que la communication est très importante pour les manipulateurs de radiologie. Cette compétence est très essentielle pour les praticiens de radiologie (Meyer et al., 2017), pour comprendre et établir une relation de confiance avec le patient pour une meilleure qualité des examens radiologiques.

En effet, le manipulateur de radiologie a besoin de ces soft skills pour bien communiquer avec le patient, les accompagnons et les autres professionnels afin de bien passer les consignes, coordonner les soins, expliquer l'examen radiologique, rassurer et satisfaire les besoins du

patient. Il a besoin aussi de faire face au comportement agressif, de la résolution des problèmes, de la ponctualité et de la coopération pour une meilleure collaboration et organisation du travail dans les services de radiologie, ainsi pour l'efficacité et la productivité en matière des examens radiologiques. Avoir l'esprit ouvert, la gestion de stress et la confiance en soi ont un rôle aussi crucial dans l'auto-efficacité, la créativité, la gestion des émotions et le bien-être du manipulateur de radiologie et par conséquent le bien-être du patient et de la population en général.

Les résultats de notre étude ont montré aussi que les soft skills peuvent être acquis et développées à travers l'expérience, la formation et la pratique. Ce résultat est en concordance avec une étude auprès des enseignants en sciences infirmières et techniques de santé qui ont confirmé que la formation soit initiale ou continue participe au développement des soft skills des étudiants (Elkhalladi & Sefrioui, 2024a). Aussi, les pratiques avancées et les expériences peuvent développer les soft skills et favoriser l'insertion professionnelle (Bauvet, 2023). Ainsi que la formation des enseignants et l'amélioration du climat d'apprentissage en classe peuvent favoriser le développement des compétences des apprenants (Modeste, 2023), et par conséquent de les préparer avant leur entrée dans le monde professionnel.

Cette étude a pu montrer l'importance des soft skills ainsi d'identifier les soft skills les plus importantes, mais plusieurs limites ont été identifiées comme le type de l'étude qui est seulement descriptive, la taille de l'échantillon qui ne dépasse pas 27 participants, ainsi la réalisation de cette étude dans seulement deux hôpitaux, ce qui peut réduire la fiabilité ainsi la difficulté de la généralisation des résultats.

5. Conclusion

Cette étude visait à étudier l'importance des soft skills dans la profession des manipulateurs de radiologie, ainsi d'identifier les soft skills les plus importantes dans ce domaine. Les résultats de ce travail ont confirmé l'importance des soft skills dans la profession de radiologie ainsi, que certains soft skills tels l'anticipation, la coopération, la confiance en soi, la gestion de stress, la résolution des problèmes, la ponctualité, l'adaptation aux imprévus, l'esprit ouvert, la compétence de faire face à un comportement agressif et la communication efficace sont classées les plus importantes selon manipulateurs de radiologie.

L'identification de soft skills les plus importantes sera très utile pour la planification des formations continues auprès des manipulateurs de radiologie en matière de ces soft skills,

ainsi d'intégrer ces soft skills dans le programme de la formation initiale des étudiants en radiologie.

D'autres études seront recommandées en relation avec ce sujet telle la réalisation des études multicentriques englobant d'autres hôpitaux et d'autres régions pour plus de fiabilité, ainsi la réalisation études pour l'évaluations des soft skills des manipulateurs de radiologie et aussi des autres professionnels de la santé.

BIBLIOGRAPHIE

- Albandea, I., & Giret, J.-F. (2016). *L'effet des soft-skills sur la rémunération des diplômés*.
- Ambrosetti, E. (2018). *Analyse de l'activité des techniciens en radiologie médicale et du patient standardisé en pratique simulée : Organisation dynamique immersive et effets de la douleur simulée sur les formés* [Université de Genève]. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:110064>
- Bauvet, S. (2023). La légitimation des soft skills comme outil pour l'insertion professionnelle en France. *L'IMPACT*, 2, Article 2. <https://doi.org/10.34874/PRSM/limpact-volliss2.45198>
- Carrier, C., & Bay, B. (2017). L'aménagement de l'espace dans les établissements de santé : Une expérience d'innovation sociale hospitalière. *Annales des Mines - Réalités industrielles, Mai 2017(2)*, 28-32. <https://doi.org/10.3917/rindu1.172.0028>
- Cimatti, B. (2016). Definition, development, assessment of soft skills and their role for the quality of organizations and enterprises. *International Journal for quality research*, 10(1), 97.
- Dahmani, A. (2021). La résilience du personnel soignant à l'épreuve de la pandémie de COVID-19 : Une étude dans un hôpital public en Tunisie. *Relations industrielles / Industrial Relations*, 76(2), 189-210. <https://doi.org/10.7202/1078504ar>
- Duru-Bellat, M. (2015). Les compétences non académiques en question. *Formation emploi. Revue française de sciences sociales*, 130, 13-29.
- Ekpo, E. (2021). Message du rédacteur en chef invité. *Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences*, 52(4), S3-S4. <https://doi.org/10.1016/j.jmir.2021.09.013>
- Elkhalladi, J., & Sefrioui, A. (2024a). Teachers' knowledge of soft skills and flipped classrooms : Nursing and health technologies. *Heliyon*, 10(16). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35668>

- Elkhaladi, J., & Sefrioui, A. (2024b). The Impact of the Flipped Classroom on the Development of Radiology Students' Soft Skills. *Journal of Radiology Nursing*.
<https://doi.org/10.1016/j.jradnu.2024.03.005>
- Flin, R., & Wilkinson, J. (2013). Non-technical skills and crew resource management. *SPE European Health, Safety and Environmental Conference and Exhibition*, SPE-164974.
<https://onepetro.org/speuhse/proceedings-abstract/13HSE/All-13HSE/177881>
- Gabelloni, M., Faggioni, L., Fusco, R., De Muzio, F., Danti, G., Grassi, F., Grassi, R., Palumbo, P., Bruno, F., Borgheresi, A., Bruno, A., Catalano, O., Gandolfo, N., Giovagnoni, A., Miele, V., Barile, A., & Granata, V. (2023). Exploring Radiologists' Burnout in the COVID-19 Era: A Narrative Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 3350.
<https://doi.org/10.3390/ijerph20043350>
- Guanter-Peris, L., Albuquerque-Medina, E., Solà-Pola, M., & Pla, M. (2024). Towards a set of competencies in palliative care nursing in Spain: What's getting in the way of consensus? *BMC Palliative Care*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01359-w>
- Klotz, K., Riedel, A., Lehmeier, S., & Goldbach, M. (2022). Legal Regulations and the Anticipation of Moral Distress of Prospective Nurses: A Comparison of Selected Undergraduate Nursing Education Programmes. *Healthcare (Switzerland)*, 10(10).
<https://doi.org/10.3390/healthcare10102074>
- Laine, F., & Diaye, M. A. (2018). Situations de travail, compétences transversales et mobilité entre les métiers. *Document de travail*, 2018-03.
- Lapeyre, N., & Le Feuvre, N. (2005). Féminisation du corps médical et dynamiques professionnelles dans le champ de la santé. *Revue française des affaires sociales*, 1, 59-81. <https://doi.org/10.3917/rfas.051.0059>

Laraqui, O., Manar, N., Laraqui, S., Boukili, M., Ghailan, T., Deschamps, F.,

& El Houssine Laraqui, C. (2017). [Job perception and well-being among healthcare workers in Morocco]. *Sante Publique (Vandoeuvre-Les-Nancy, France)*, 29(6), 887-895. <https://doi.org/10.3917/spub.176.0887>

Lasnier, F. (2000). *Réussir la formation par compétences*. Guérin., <https://eduq.info/xmlui/handle/11515/14041>

Mazé, S., Corvol, A., & Auffret, M. (2022). Traitements antiparkinsoniens oraux, les pratiques infirmières en Ehpad. *Soins Gériatrie*, 27(153). <https://doi.org/10.1016/j.sger.2021.11.006>

Meyer, E. C., Lamiani, G., Luff, D., & Brown, S. D. (2017). Voices emerging from the shadows : Radiologic practitioners' experiences of challenging conversations. *Patient Education and Counseling*, 100(1), 133-138. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2016.07.033>

Minichiello, F. (2017). Compétences socio-émotionnelles : Recherches et initiatives. *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, 76, Article 76. <https://doi.org/10.4000/ries.6008>

Modeste, D. C. (2023). L'HUMOUR, UN OUTIL PEDAGOGIQUE A INTEGRER AU SYSTEME EDUCATIF BENINOIS. *Revue Francophone*, 1(1), Article 1. <https://revuefrancophone.fr/index.php/home/article/view/4>

Ng, L. K. (2020). The perceived importance of soft (service) skills in nursing care : A research study. *Nurse education today*, 85, 104302.

Piot, T. (2018). Le rôle déterminant et méconnu des conversations soignant-patient au cœur des interactions de soin. *Les dossiers des sciences de l'éducation*, 39, Article 39. <https://doi.org/10.4000/dse.2155>

Schmit, V., Moerschel, E., & Haffner, D. J. (2020). Comment les MERM travaillant en radiothérapie perçoivent-ils leurs compétences dites "soft"? *Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences*, 51(4), S90-S98.

- Tardif, J. (2006). *L'évaluation des compétences : Documenter le parcours de développement*. Chenelière éducation., <https://educ.info/xmlui/handle/11515/17704>
- ten Cate, O., Khursigara-Slattery, N., Cruess, R. L., Hamstra, S. J., Steinert, Y., & Sternszus, R. (2024). Medical competence as a multilayered construct. *Medical Education*, 58(1), 93-104. <https://doi.org/10.1111/medu.15162>
- Theurelle-Stein, D., & Barth, I. (2017a). Les soft skills au cœur du portefeuille de compétences des managers de demain. *Management Avenir*, N° 95(5), 129-151.
- Theurelle-Stein, D., & Barth, I. (2017b). Les soft skills au cœur du portefeuille de compétences des managers de demain. *Management Avenir*, N° 95(5), 129-151.
- Tohidnia, M.-R., Rostami, R., Moradi Ghomshei, S., Moradi, S., & Abbasi Azizi, S. (2019). Incidence rate of physical and verbal violence inflicted by patient and their companions on the radiology department staff of educational hospitals of medical university, Kermanshah, 2019. *La Radiologia Medica*, 124(1), 14-18. <https://doi.org/10.1007/s11547-018-0933-0>
- Widjaja, A., & Saragih, E. J. (2018). Analysis on the effect of hard skills, intrapersonal and interpersonal skills toward the performance of nurses : A case study on the alumni of Husada Hospital Nursing Academy, Jakarta, Indonesia. *Journal of Research in Business and Management*, 6(5), 31-38.